

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТЕЙШИХ - ПАРАЗИТОВ РЫБ ВОДОЕМОВ УЗБЕКИСТАНА

Сафарова Ф.Э.

¹Ташкентский государственный аграрный университет, ул. Университет, 2, Ташкент,
100700, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986892>

Аннотация. Исследованы фауны паразитов рыб водоемов в бассейнах рек Амударьи, Сырдарьи и Зарафшана с различными уровнями экологического фона. Выявлено 30 видов простейших. Класс Kinetoplastidea представлен 6 видами. Класс Coccidea состоит из 4 видов, а Myxosporoidea – 13 видов. 2 вида относятся классу Litostomatea, 4 вида – классу Phyllopharingea. Проведены морфологические особенности видов простейших рыб Узбекистана.

Ключевые слова: паразиты, эндогельминты, водоемы, рыбы, биоценотические связи, Узбекистан.

Annotatsiya. Turli darajadagi ekologik fonga ega bo'lgan Amudaryo, Sirdaryo va Zarafshon daryolari havzalaridagi suv havzalari baliq parazitlari faunasi o'rganildi. Sodda hayvonlarning 30 turi aniqlandi. Kinetoplastidea sinfi 6 turdan iborat. Koksidiyalar sinfi 4 turdan, mikosporalilar sinfi esa 13 turdan iborat. 2 turi Litostomatea sinfiga, 4 turi Phyllopharingea sinfiga mansub. O'zbekiston baliqlarining sodda hayvonlari turlarining morfologik xususiyatlari o'rganildi.

Tayanch so'zlar: parazitlar, endogelminlar, suv havzalari, baliqlar, biotsenotik aloqalar, O'zbekiston.

Abstract. The fauna of parasitic fish of water bodies in the basins of the Amu Darya, Syr Darya, and Zarafshan rivers with different levels of ecological background was studied. 30 species of protozoa have been identified. The class Kinetoplastidea is represented by 6 species. The Coccidea class consists of 4 species, and the Myxosporoidea class consists of 13 species. 2 species belong to the class Litostomatea, 4 species to the class Phyllopharingea. The morphological features of the species of protozoa of Uzbekistan have been studied.

Keywords: parasites, endohelminths, water bodies, fish, biocenotic connections, Uzbekistan.

В настоящее время на территории Узбекистана имеется более 500 озер и водоемов. Среди которых – наиболее крупные: озеро Судочье, Айдар-Арнасайская система озер, Денгизкуль. Эти водоёмы включены в Конвенции ветландов, имеющих международное значение, главным образом, в качестве мест обитания водоплавающих птиц и пресноводных рыб.

Крупные озера, находящиеся на миграционных путях, с её обширными водно-болотными угодьями и населённая многочисленными и разнообразными видами птиц и рыб, остаётся слабо изученной в паразитологическом отношении. Актуальность проведения таких исследований связана с тем, что обитающие здесь рыбы являются важным объектом любительской охоты, кроме того, среди них насчитывается немало охраняемых видов, входящих в список редких и исчезающих представителей фауны

Узбекистана. Имеющиеся сведения о паразитах рыб Узбекистана [4, 5] достаточно устарели и не отражают паразитологическую ситуацию на современном этапе.

Так, развитие сельскохозяйственных районов, освоение новых земель в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи без учета потребностей экосистем и связанного с ними биологического разнообразия в воде привели к широко известной катастрофе Аральского моря. В настоящее время, Аральское море потеряло значение как крупного водоема, из-за чрезмерного сокращения акватории и высокой минерализации. Прежде всего, виды рыб, населявших в прошлом богатые ресурсами Аральского моря, совсем исчезли. Вероятно, последствия этих факторов справедливы и в отношении изменения фауны паразитов рыб Узбекистана. Все это требует систематического мониторинга паразитологической ситуации рыб – хозяев в разнотипных водоемах.

Целью настоящей работы является – охарактеризовать современное состояние фауны паразитов рыб в Узбекистане с учетом изменений в окружающей среде и управлении природными ресурсами за последние десятилетия.

Основным материалом послужили качественные и количественные сборы паразитов от рыб водоемов Узбекистана, добытых в бассейнах рек Амударьи, Сырдарьи, Зарафшан (озер Судочье, Караджар и Кызылжарские системы озер, Денгизкуль, Тудакуль, Аякагытма, Каракир, Айдар-Арнасайская система озер и крупных водохранилищ), расположенных на территории Центрального, Северо-восточного, Северо-западного Узбекистана.

Всего исследовано 2467 особей рыб разных видов (табл. 1).

Таблица 1. Видовой состав и объем ихтиопаразитологических исследований рыб водоемов Узбекистана

Семейство	Вид	Исследовано, экз.
Salmonidae Jarocki or Schinz, 1822	<i>Oncorhynchus mykiss</i> Walbaum, 1792	105
Ecosidae Cuvier, 1816	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	256
Cyprinidae Bonaparte, 1832	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes, 1844)	202
	<i>Arystichthys nobilis</i> (Richardson, 1845)	110
	<i>Carassius gibelio</i> (Bloch, 1782),	300
	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1858	260
	<i>Schizothorax intermedius</i> Kessler, 1972	58
	<i>Abramis brama</i> Linnaeus, 1958	48
	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	284
	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (Valenciennes, 1844)	225
Siluridae Rafinesque, 1815	<i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758,	252
Clariidae Bonaparte, 1846	<i>Clarias gariepinus</i> Burchchell, 1822	36
Channidae Fowler, 1934	<i>Channa argus</i> (Cantor, 1842)	101
Percidae Rafinesque, 1815	<i>Sander lucioperca</i> Linnaeus, 1758	240
Всего		2467

Для изучения представителей Protista обычно брали мазки слизи тканей на покровном стекле, готовили глицерин – желатиновые препараты.

Определение видовой принадлежности обнаруженных паразитов проводили по «Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР» в трёх томах [2, 3]. Также использовали «Каталог паразитов пресноводных рыб Северной Азии» в четырёх томах [6, 7, 8, 9].

В настоящее время нет единой точки зрения на систему паразитов. Предлагаемые различными исследователями системы значительно расходятся в отношении как объема входящих в состав высших таксонов систематических единиц, так и порядка их расположения. Мы пользуемся системой царства Protista по Крылову [1].

Результаты и обсуждение

Нами установлено, что простейшие рыб в водоемах Узбекистана ныне представлены 30 видами: из них 6 видов принадлежат к классу Kinetoplastida, 4 вида – классу Coccidea, 13 видов – классу Muxosporidea, 2 вида – классу Litostomatea, 4 видов – классу Phyllopharyngea (табл. 2).

Таблица 2. Таксономический состав и видовое разнообразие паразитов рыб водоемов Узбекистана

Класс	Семейство	Число видов
Kinetoplastida Honiberg, 1963	Trypanosomatidae Doflein, 1901	3
	Bodonidae Stein, 1878	1
	Cryptobiidae Poche, 1911	2
Coccidea Leuckart, 1879	Caliptosporidae Overstreet et al., 1984	1
	Eimeriidae Minchin, 1903	3
Muxosporidea Bütschli, 1881	Myxidiidae Thelohan, 1892	4
	Myxobilatidae Schulman, 1953	1
	Myxosomatidae Poche, 1913	2
	Myxobolidae Thelohan, 1892	6
Litostomatea Small et Lynn, 1981	Amphileptidae Butschli, 1889	2
Phyllopharyngea de Puytorac et al., 1974	Chilodonellidae Deroux, 1970	1
	Tridiophrydae Butschli, 1889	1
	Trichodinidae Raabe, 1959	3

Ранее, некоторые паразиты выше указанных классов были отмечены у рыб Аральского моря [4]. Мы, впервые отмечаем ряд видов паразитов для фауны Узбекистана.

Сюда относятся: *Trypanosoma carassi*, *Ichthyobodo nekator* (Trypanosomatidae), *Goussia leucisci* (Caliptosporidae), *Eimeria esoci*, *E. percae* (Eimeriidae), *Hemiophrys branchiarum*, *H. disciformis* (Amphileptidae), *Chilodonella piscicola* (Chilodonellidae), *Trichodina acuta*, *T. esocis* (Trichodinidae).

Список видов паразитов царство Protista, приведенный ранее [4, 5], мы дополнили обнаружением 10 видов у рыб водоемах Узбекистана.

Заключение. Наши исследования показали, что фауна простейших паразитов рыб водоемов рек Амударья, Сырдарья и Зарафшан (в пределах Узбекистана) представлена 30

видами экто – и эндопаразитов. Принадлежащих к 5 классам и 4 типам простейших. Большая часть видов паразитов экологически связана отдельными группами пресноводных рыб. Биocenотические связи компонентов паразитарной системы и географические условия, вероятно, определили облик современной фауны паразитов рыб Узбекистана.

Одновременно, паразиты рыб являются донорами для заражения других групп позвоночных – птиц и млекопитающих, а также человека. Все это требует о необходимости систематического мониторинга за паразитологической ситуацией водоемов и проведение комплексных методов профилактики паразитозов пресноводных рыб.

ЛИТЕРАТУРА

1. Крылов М.В. Возбудители протозойных болезней животных и человека. – Санкт-Петербург, 1994. – Том 1. – 283 с.; Том 2. – 267 с.
2. Определитель паразитов пресноводных рыб СССР. Паразитические простейшие. – Ленинград: Наука, 1984. Том 1. - 428 с.
3. Определитель паразитов пресноводных рыб СССР. Паразитические многоклеточные. – Ленинград: Наука, 1985. Том 2. - 426 с.
4. Османов С.О. Паразиты рыб Узбекистана. - Ташкент, Изд. «Фан» УзССР, 1971. -532 с.
5. Османов С.О., Арыстанов Е., Аметов М. Обнаружение *Dracunculus medinensis* (L., 1758) у лисицы в районе озера Дауткуль // Вестн. КК ФАН УзССР. - Нукус, 1976. - № 1. - С. 56-59.
6. Пугачев О.Н. Каталог паразитов пресноводных рыб Северной Азии. Простейшие. – Санкт-Петербург, 2001. – 243 с.
7. Пугачев О.Н. Каталог паразитов пресноводных рыб Северной Азии. Книдарии, моногенеи, цестоды. – Санкт-Петербург, 2002. – 246 – с.
8. Пугачев О.Н. Каталог паразитов пресноводных рыб Северной Азии (Трематоды). - Санкт-Петербург, 2003. Том 298. – 224 с.
9. Пугачев О. Н. Каталог паразитов пресноводных рыб Северной Азии (Нематоды, скребни, пиявки, моллюски, ракообразные, клещи). - Санкт-Петербург, 2004. Том 304. – 250 с.